

HAW als Vorbilder: Nachhaltigkeit in der Praxis leben und lehren

Philp, Simone; Ulrich, Patrick; Gentner, Carolin:

Wissenstransfer für Nachhaltigkeit:

Tandemprofessur als Erfolgsmodell

In: Die Neue Hochschule, 2025-5, S. 12-15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16942433>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021228](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021228)

Wissenstransfer für Nachhaltigkeit: Tandemprofessur als Erfolgsmodell

Die Tandemprofessur für Nachhaltige Unternehmensführung der Hochschule Aalen verbindet Forschung und Praxis, stärkt den Wissenstransfer und zeigt, wie nachhaltige Transformation wissenschaftlich fundiert und praxisnah gelingen kann.

Prof. Dr. Simone Philp, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich und Carolin Gentner

Deutschlandweit ist unter demografischen Gesichtspunkten ein zunehmender Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften zu beobachten (Berlemann/Eurich 2023). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den überregional bestehenden Fachkräftemangel zurückzuführen, der sich durch den demografischen Wandel weiter verschärft. Parallel dazu führt die anhaltende Abwanderung insbesondere junger Erwachsener aus ländlichen Regionen in urbane Ballungsräume zu einem signifikanten Rückgang der Bevölkerungsgruppe der unter 55-Jährigen, wodurch sich die Fachkräftesituation in ländlichen Regionen zusätzlich verschlechtert (Buch et al. 2024).

Eine zentrale Herausforderung für Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) besteht derzeit darin, qualifiziertes professorales Personal für die Lehre und Forschung zu gewinnen. Die Berufungsvoraussetzungen sind hierbei anspruchsvoll: Neben ausgewiesenen wissenschaftlichen Qualifikationen in Forschung und Lehre wird ein Nachweis umfangreicher relevanter Berufserfahrung außerhalb des Hochschulkontextes gefordert, um der Praxisorientierung der HAW Rechnung zu tragen. Dieses Anforderungsprofil schränkt die Zahl potenzieller Bewerberinnen und Bewerber ein. Zugleich stehen HAW bei

der Rekrutierung von Professorinnen und Professoren in einem zunehmenden Wettbewerb mit anderen attraktiven Arbeitgebern, was die Personalgewinnung weiter erschwert (Wissenschaftsrat 2016, S. 22 f.).

Vor diesem Hintergrund kommt neben der konsequenten Förderung und Qualifizierung des bestehenden professoralen Personals insbesondere der gezielten Gewinnung und langfristigen Bindung geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten eine strategisch entscheidende Bedeutung zu. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es der Entwicklung flexibler Beschäftigungsformate, die sowohl eine forschungsorientierte Schwerpunktsetzung als auch eine enge Vernetzung mit der Wirtschaft ermöglichen. Auf diese Weise kann wissenschaftlicher Nachwuchs frühzeitig an die Karriereoption der HAW-Professur herangeführt und nachhaltig für den akademischen Weg gewonnen werden.

Konzept „WINPROFSHIP“

Im Rahmen des Projekts „WINPROFSHIP“ verfolgt die Hochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit das Ziel, die Bewerberlage für Professorinnen nachhaltig zu verbessern und gezielt qualifizierte

Abbildung 1: „WINPROFSHIP“ an der Hochschule Aalen

„Die Tandemprofessur für Nachhaltige Unternehmensführung an der Hochschule Aalen eröffnet die Möglichkeit, nachhaltigkeitsbezogene Fragestellungen sowohl praxisnah als auch wissenschaftlich fundiert in der Hochschullehre und -forschung zu verankern und weiterzuentwickeln.“

Fachkräfte für die Hochschule zu gewinnen. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Ziels besteht darin, potenzielle Nachwuchskräfte frühzeitig anzusprechen und diese aktiv für eine Karriere in Lehre und Forschung an einer HAW zu motivieren. Das Projekt wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms „FH-Personal“ vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Die Tandemprofessur trägt in mehrfacher Hinsicht zur Stärkung der HAW bei. Zum einen verbessert sie die Bewerberlage, indem sie hoch qualifizierte Nachwuchskräfte durch den innovativen Karrierepfad frühzeitig an die Option einer Professur an einer HAW heranführt. Zum anderen fördert die Tandemprofessur die strukturelle und inhaltliche Vernetzung zwischen der Hochschule und der regionalen Wirtschaft, indem sie kooperative Schnittstellen schafft, die den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis systematisch intensivieren. Die Tandemprofessorin oder der Tandemprofessor ist überhäufig bei einem Kooperationspartner in der Industrie angestellt und unterhält an der Hochschule. Durch diese Tandemstruktur erhalten Hochschule und Unternehmen die Möglichkeit, sich gemeinsam im Wettbewerb um herausragende wissenschaftliche Nachwuchskräfte zu positionieren, ihre Sichtbarkeit in relevanten Netzwerken zu erhöhen und sich durch vielfältige Karrierewege als attraktive Arbeitgeber und Partner in Forschung und Entwicklung zu profilieren. Gleichzeitig ermöglicht die Tandemprofessur

jungen wissenschaftlichen Talenten, sich frühzeitig und gezielt für eine Professur an einer HAW zu qualifizieren. Die Teilnehmenden können im Rahmen dieser Beschäftigungsform ihre Kompetenzen und ihr individuelles Profil in Lehre und anwendungsorientierter Forschung systematisch weiterentwickeln und schärfen, insbesondere um im Anschluss an die Tandemprofessur voll berufungsfähig zu sein. Sie erweitern ihre Publikationserfahrung, bauen Lehrkompetenz auf und professionalisieren ihre Forschungsaktivitäten, um eine bestmögliche Passung zu künftigen Professurausschreibungen zu erzielen. In Rahmen von Tandemprofessuren in Baden-Württemberg kann eine der fehlenden Berufungsvoraussetzungen erworben werden. Das kann die fehlende Berufserfahrung außerhalb des Hochschulbereichs sein, die Promotion oder die Lehrerfahrung.

Zur Intensivierung des Transfers zwischen Forschung und regionaler Wirtschaft wird während der Tätigkeit im kooperierenden Unternehmen ein Schwerpunkt auf den Wissens- und Technologietransfer gelegt. Ziel ist es, Forschungsergebnisse mittel- bis langfristig sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene sichtbar zu machen und die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in unternehmerischen Innovationsprozessen zu unterstützen.

Im Jahr 2023 wurde im Rahmen dieses Modells erfolgreich eine Tandemprofessur für Nachhaltige Unternehmensführung an der Hochschule Aalen mit Prof. Dr. Simone Philp besetzt. Ziel

Foto: Hochschule Aalen

PROF. DR. SIMONE PHILP
Tandemprofessur für Nachhaltige Unternehmensführung
Hochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit
Beethovenstr. 1
73430 Aalen
Simone.Philp@hs-aalen.de
<https://orcid.org/0000-0003-1118-4733>

Foto: Ricarda Hagner

PROF. DR. HABIL. PATRICK ULRICH
Professur für Unternehmensführung und -kontrolle
Universität Bamberg und Hochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit
Beethovenstr. 1
73430 Aalen
Patrich.Ulrich@hs-aalen.de

Foto: Hochschule Aalen

CAROLIN GENTNER
Operative Projektleitung
„FH-Personal“
Hochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit
Beethovenstr. 1
73430 Aalen
carolin.gentner@hs-aalen.de

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16942433>

dieser Professur ist es, wissenschaftliche Lehre und Forschung mit der praktischen Umsetzung nachhaltiger Managementstrategien in Unternehmen zu verknüpfen und dabei den bidirektionalen Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis zu fördern. Zudem gewinnt Simone Philp während ihrer Tätigkeit beim Kooperationspartner PAUL HARTMANN AG außerhochschulische Berufserfahrung und qualifiziert sich für eine künftige Professur.

Eine weitere Maßnahme ist die Research Academy, die das Ziel verfolgt, den wissenschaftlichen Nachwuchs bestmöglich für eine Karriere in der Forschung, der Lehre oder der Wirtschaft zu qualifizieren. Sie ist die zentrale Anlaufstelle zur persönlichen Beratung und individuellen Förderung von Promotionsinteressierten und Promovierenden. Durch ein hochschulweites überfachliches Qualifizierungsprogramm leistet die Research Academy einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherung hoher Standards in der wissenschaftlichen Ausbildung und Forschung. So unterstützen die Angebote zum Beispiel beim Verfassen eines Exposés oder wissenschaftlicher Artikel. Weiterhin bietet die Research Academy Beratung und fördert den wissenschaftlichen Austausch sowie die interdisziplinäre Vernetzung.

Das Human-Ressource-Package setzt auf verschiedene Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung, um die Attraktivität und Sichtbarkeit einer HAW-Professur an der Hochschule Aalen zu erhöhen. Dazu werden unter anderem zielgruppenspezifische Marketingmaßnahmen umgesetzt. Ein zentraler Erfolgsfaktor zur Verbesserung der Bewerberlage ist das Active Sourcing, also die gezielte Direktansprache geeigneter Fachkräfte für eine Professur. Den Einstieg in die Professur erleichtert das Onboarding mit einem Patenprogramm. Dank der persönlichen Begleitung durch erfahrene Patinnen und Paten werden eine aktive Integration in das Hochschulleben und die neue Rolle unterstützt.

Im Rahmen von Focus Professorships erhalten Professorinnen und Professoren mit Forschungspotenzial und -erfahrung befristete Lehrdeputatsreduktionen, um sich verstärkt der Bearbeitung von Forschungsprojekten zu widmen. Diese

Maßnahme dient dem gezielten Ausbau strategischer Forschungsschwerpunkte und der Positionierung der Forschungsergebnisse sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Tandemprofessur für Nachhaltige Unternehmensführung: Nachhaltigkeit in der Praxis

Die Tandemprofessur für Nachhaltige Unternehmensführung an der Hochschule Aalen eröffnet die Möglichkeit, nachhaltigkeitsbezogene Fragestellungen sowohl praxisnah als auch wissenschaftlich fundiert in der Hochschullehre und -forschung zu verankern und weiterzuentwickeln. Die Inhaberin dieser geteilten Professur, Prof. Dr. Simone Philp, ist dabei sowohl an der Hochschule als auch in der Nachhaltigkeitsabteilung eines international tätigen Unternehmens in der Gesundheitsindustrie, der PAUL HARTMANN AG, tätig. Durch diese enge personelle Verzahnung wird der bidirektionale Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis aktiv gestaltet und gestärkt.

In der Lehre kann Prof. Dr. Philp aktuelle Herausforderungen und konkrete Fallbeispiele aus der nachhaltigen Transformation von Unternehmen in die Seminare und Lehrveranstaltungen einbringen. Gemeinsam mit den Studierenden werden reale Fragestellungen reflektiert, Handlungsmöglichkeiten diskutiert und Strategien entwickelt, wie Nachhaltigkeit wirksam in unternehmerische Prozesse und Entscheidungsstrukturen integriert werden kann. Studierende erhalten dadurch einen unmittelbaren Einblick in praxisrelevante Themenfelder wie klimabezogene Risikoanalysen, Lieferkettenverantwortung, Sustainable Finance oder ESG-Reporting und erlernen, wissenschaftliche Methoden und theoretische Konzepte auf reale Herausforderungen anzuwenden.

Gleichzeitig fließen wissenschaftliche Perspektiven und aktuelle Forschungsergebnisse in die strategische Nachhaltigkeitsarbeit des kooperierenden Unternehmens ein, wodurch neue Impulse für die Weiterentwicklung betrieblicher

Grafik: Hochschule Aalen

Abbildung 2: Überblick Ziele der Tandemprofessur für Nachhaltige Unternehmensführung

„Diese enge Verbindung zwischen Hochschule und Unternehmen stärkt nicht nur die Qualität der Lehre und die Anwendungsorientierung des Studiums, sondern demonstriert auch, wie Nachhaltigkeit als Querschnittsthema in Organisationen und im Bildungssystem konkret und wirksam umgesetzt werden kann.“

Nachhaltigkeitsstrategien geschaffen werden. Im Zentrum ihrer Forschung stehen die strategische Verankerung nachhaltiger Reportingstrategien in Unternehmen sowie die besondere Rolle der Nachhaltigkeit in Familienunternehmen. Die Tandemprofessur eröffnet damit einen Reflexions- und Innovationsraum, der es ermöglicht, Forschungsfragen aus der Praxis abzuleiten, diese wissenschaftlich zu bearbeiten und die Erkenntnisse für die unternehmerische Transformation zu nutzen.

Zur konkreten Ausgestaltung dieses Wissenstransfers gehören praxisorientierte Lehr- und Lernformate wie gemeinsame Praxisprojekte mit dem Unternehmen, Expertenvorträge und Diskussionsrunden mit Führungskräften aus der Industrie, Exkursionen zu nachhaltigkeitsrelevanten Betrieben sowie interaktive Workshops, in denen Studierende gemeinsam mit Praktikerinnen und Praktikern konkrete Transformationsansätze entwickeln. Auf diese Weise trägt die Tandemprofessur nicht nur zur Stärkung einer anwendungsorientierten und forschungsbasierten Lehre bei, sondern unterstützt auch den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die betriebliche Praxis und leistet so einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.

Diese enge Verbindung zwischen Hochschule und Unternehmen stärkt nicht nur die Qualität der Lehre und die Anwendungsorientierung des Studiums, sondern demonstriert auch, wie Nachhaltigkeit als Querschnittsthema in Organisationen und im Bildungssystem konkret und wirksam umgesetzt werden kann. Studierende profitieren von einem praxisnahen Zugang zu aktuellen Fragestellungen

der nachhaltigen Transformation und werden befähigt, theoretische Konzepte kritisch zu reflektieren und in reale Anwendungsfelder zu übertragen. Gleichzeitig erhalten Unternehmen Impulse, wie wissenschaftlich fundierte Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt und implementiert werden können, während die Hochschule ihre Rolle als Innovations- und Transferpartner in der Region ausbaut. Die Tandemprofessur eröffnet dadurch neue Perspektiven für Unternehmen, Hochschulen und Studierende, nachhaltige Entwicklung gemeinschaftlich, praxisnah und wissenschaftlich fundiert zu gestalten. Sie zeigt exemplarisch, wie durch kooperative Modelle Synergien zwischen Bildung, Forschung und Praxis entstehen können, die einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft leisten. ■

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Baden-Württemberg
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst

Gemeinsame
Wissenschaftskonferenz
GWK

Berlemann, Michael; Eurich, Marina (2023): Arbeitslosigkeit, Fachkräftemangel und Demografie. Wirtschaftsdienst, 2023, 103(2), S. 147-148. <https://doi.org/10.2478/wd-2023-0039>

Buch, Tanja; Fuchs, Michael; Helm, Janina; Niebuhr, Annekatrin; Peters, Jan Cornelius; Sieglen, Georg (2024): Zunehmende Fachkräfteengpässe – Warum sind ländliche Räume besonders betroffen? Wirtschaftsdienst, 104, 323-328. <https://doi.org/10.2478/wd-2024-0088>

Wissenschaftsrat (2016): Jahresbericht 2016. https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/Jahresbericht_2016.pdf?__blob=publicationFile&v=2 – Abruf am 20.08.2025.